

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 5

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 5

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-5>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Фажрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Makhliyo Nasirova, Bakhtiyor Pulatov ANALYSIS OF THE OBSERVED AND SIMULATED WHEAT YIELD DATA UNDER CLIMATE CHANGE IN TASHKENT REGION.....	5
2. Kalenderov Azat, Avezimbetov Shavkat, Worazbaev Janibek SHIMBOY TUMANIDA QO'Y VA ECHKILAR QONONING QISH VA BAHOR FASILLARIDA MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI.....	12
3. Хидиров С.Қ., Артикбекова Ф.К., Шомуродов А.Ч., Очилов З.К. ПАСТКИ БЪЕФДАГИ ЭНЕРГИЯ СЎНДИРГИЧЛАРГА ОҚИМНИНГ ГИДРОДИНАМИК ТАЪСИРИ.....	17
4. Хидиров С.Қ., Артикбекова Ф.К., Очилов З.К., Шомуродов А.Ч. СУВ ЧИҚАРИШ ИНШООТЛАРИНИНГ ТУРҒУНЛИК ШАРТЛАРИ АСОСИДА ПАСТКИ БЪЕФДАГИ СУВ УРИЛМА ҚУДУҚ ВА РИСБЕРМАЛАР МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ҲИСОБЛАШ.....	23
5. Аблатова А.М., Палуанов Д.Т. ПАСТ НАПОРЛИ ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ҚОИДАЛАРИ.....	32
6. Авлиякулов Мирзоолим, Ражабов Нурмадат, Мукаррамов Аслон БЕДАНИ СУҒОРИШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Шадманов Ж.Қ., Бекмуродов Х.Т., Маматалиев И.Ч. СУҒОРИШ ТАРТИБИ, ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИ ВА КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИНИ ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ДАВРЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	47
8. Календеров Азат Қурбаналиевич ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ С СИНДРОМОМ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ.....	51

Авлиякулов Мирзоолим

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти лаборатория
мудири қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc)
mirzoolim89@mail.ru

Ражабов Нурмамат

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети,
Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги, кафедраси доценти, (PhD).
tiqxmml1977@mail.ru

Мукаррамов Аслон

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари
илмий-тадқиқот институти таянч докторанти
donm12452@gmail.com

БЕДАНИ СУҒОРИШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8264243>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада беданинг Ўзбекистон ва дунёда тарқалган турлари, алмашлаб экиш ва тупроқ унумдорлигини оширишдаги ўрни, бедани суғориш бўйича ўтказилган маҳаллий ва хорижий тадқиқотлар шарҳи қиёсий таҳлил қилинган. Шунингдек ушбу адабиётлар таҳлили асосида тадқиқотларда ўрганилмаган жihatлар тадқиқ қилиниб, Қашқадарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган тақирсимон тупроқлари шароитида ўтказилаётган изланишлар бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: беда, қиёсий таҳлил, суғориш, ўтлоқлашиб бораётган тақирсимон тупроқлар

Авлиякулов Мирзоолим

Заведующий лабораторией в

Научно-исследовательском институте селекции,
семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка,
Узбекистан, доктор сельскохозяйственных наук

Ражабов Нурмамат

Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства» доцент, (PhD), кафедры БЖД.

Мукаррамов Аслон

Базовый докторант в Научно-исследовательском
институте селекции, семеноводства и агротехнологии

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОРОШЕНИЮ ЛЮЦЕРНЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены видов люцерны, распространенных в Узбекистане и мире, ее роль в севообороте и повышении плодородия почвы, а также обзор отечественных и зарубежных исследований, проведенных по орошению люцерны. Также на основе обзора этих литератур исследуются аспекты, не изученные в исследованиях, и данные исследований, проведенных в условиях такыровидных почв Кашкадарьинской области с признаками олуговения.

Ключевые слова: люцерна, сравнительный анализ, орошения, такыровидные почвы с признаками олуговения

Mirzoolim Avliyakov

Head of laboratory at Cotton Breeding, Seed Production
and Agrotechnologies Research Institute, Uzbekistan

DSc in Agriculture

Nurmamat Rajabov

National Research University "Tashkent Institute
of Irrigation and Agricultural Mechanization",
assistant professor, (PhD), of the department life safety

Aslon Mukarramov

PhD student at Cotton Breeding, Seed Production
and Agrotechnologies Research Institute, Uzbekistan

THE COMPARATIVE REVIEW OF LITERATURE OF THE RESEARCH ON IRRIGATION OF ALFALFA CROP

ANNOTATION

The paper presents the types of alfalfa crop distributed in Uzbekistan and the worldwide, the role of alfalfa on crop rotation and improving soil fertility, the review of local and foreign researches on alfalfa irrigation. Also, on the basis of the review of these literatures, the aspects that have not been studied in the researches are investigated, and the data on the researches conducted in the conditions of the takyr soils of Kashkadarya region with meadow type are presented.

Key words: alfalfa, comparative analysis, irrigation, takyr soil with meadow type

Кириш. Республикамизда кузатилаётган сув танқислигини юмшатиш, чорва молларини тўйимли, ширали озуқа билан таъминлаш билан бир қаторда тупроқ унумдорлигини ошириш деҳқончилигимиздаги асосий муаммолардан биридир. Бу мақсадга эришишда албатта беда экиннинг ўрни бекиёсдир. Мухтарам Президентимизнинг 2022 йил 8 февралдаги ПҚ-121 сонли «Чорвачиликни янада ривожлантириш ва чорва озуқа базасини мустаҳкамлаш чоратadbирлари тўғрисида»ги қарорида пахта ва ғалла етиштирувчи субъектлар томонидан 2 миллион гектар суғориладиган ер майдонининг 10 фоизига алмашлаб экиш учун беда экинни жойлаштириш ва чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ошириш бўйича вазифа белгиланган. Шунингдек, Мухтарам Президентимизнинг 2022 йил 16-феврал куни Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда муҳим ўрин тутган соҳа-чорвачилик тармоғини қўллаб-қувватлаш, соҳада илғор технологияларни кенг қўллаш орқали гўшт, сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш масалалари юзасидан бўлиб ўтган йиғилишида, давлатимиз раҳбари томонидан чорвачиликнинг озуқа базасини мустаҳкамлаш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилди ва шу мақсадда вилоят ҳокимларига 2 миллион гектар сувли ер майдонининг камида 10 фоизига беда ва чорва озуқа экинларини алмашлаб экишни таъминлаш вазифаси белгилаб берилди. Айнан ушбу илмий тадқиқот ишида бедани

етиштириш ва суғориш тартибларини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар ўтказилиши режалаштирилган бўлиб, ушбу диссертация тадқиқотлари юқоридаги топшириқлар ижросини таъминлашга муайян даражада хизмат қилади.

Барча соҳалар сингари қишлоқ хўжалигида ҳам ҳар қандай йўналишдаги илмий тадқиқотларни ўтказишдан аввал албатта айнан тадқиқ этилиши режалаштирилган мавзу устувор йўналиш бўйича ўтказилган тадқиқотлар шарҳи албатта чуқур таҳлил этилиши зарур. Бу аввало ўтказиладиган тадқиқотларда такрорланишларни олдини олибгина қолмасдан, ушбу йўналишдаги тадқиқотларнинг ўрганилмаган жиҳатларини тўлиқ очиб беришга имкон яратади. Шу сабабли тадқиқотлар ўтказишдан аввал бедани суғориш бўйича ўтказилган маҳаллий ва хорижий адабиётларни қиёсий таҳлил қилишни лозим топдик.

Беда (*Medicago Sativa L.*) — дуккакдошларга (Fabaceae оиласи) ва *Medicago* авлодига мансуб бир ва кўп йиллик ўтсимон ўсимлик бўлиб, асосий ем-хашак экини ҳисобланади. Беданинг 100 га яқин тури мавжуд бўлиб, Ўрта Осиёда кўк беда энг кўп тарқалган. Мамлакатимизда беданинг 36 та тури учрайди, шулардан 20 таси кўп йиллик, 16 таси бир – икки йиллик. Ҳаводан биологик азот тўплаш хусусияти туфайли беда экини қадрланади ва маълумотларга кўра, беда 2-3 йил ичида тупроқда гектарига 300-400 кг ва ундан кўпроқ азот тўплайди, тупроқни органик моддалар билан бойитади.

Беданинг яхши ривожланган илдиз тизими икки-уч йилда тупроқнинг 1 гектар ҳайдалма қатламида 30-40 тонна гўннга тенг келадиган 80-120 центнер илдиз масса ҳосил қилади ва тупроқда биологик дренаж вазифасини ўтайди, тупроқ структурасини тиклайди, сув, ҳаво тартибини яхшилайти ва экин ҳосилини оширишга имконият яратади. Беда бир мавсумдаги ўсув даврида ер остки ва ер устки массасини ҳосил қилиш учун ўзидан гектарига 12-15 минг метр кубгача сув буғлатади. Беданинг бу хусусияти сизот сувлари юза жойлашган майдонларда деҳқончилик самарадорлигини кўтаришга ёрдам беради ва тупроқ шўрланишини анча камайтиради.

Беда серҳосил экин ва у 1 гектардан 150-200 ц пичан ва 400-600 ц яшил масса ҳосили бериши мумкин. Беда витамин, оқсилга бой ем-хашак экини ҳамдир. Унинг 100 килограмм кўк массаси таркибида 21,7 озуқа бирлиги ва 4,1 килограмм ҳазм бўладиган протеин; 100 килограмм пичанда 45,3 озуқа бирлиги ва 10,3 килограмм ҳазм бўладиган протеин бор. Беда пичани таркибида 0,35-0,40% фосфор, 0,25-0,3% калций ва бошқа микроэлементлар бўлади. Беда озуқасининг ҳазм бўлиши 70-80% га етади.

Ем-хашак экини беданинг суғориш тартибларини ишлаб чиқиш, алмашлаб экиш тизимларида ўрганиш ва парваришлаш бўйича Қ.Мирзажонов, Р.Орипов, А.Авлиякулов, Ҳ.Атабаева, И.Эрназаров, Ш.Нурматов, Б.Халиков, М.Хамидов, Б.Мамбетназаров, И.Исломов, Б.Матякубов, А.Иминов, Ф.Намозов, С.Малцев, А.Хожасов, Т.Рахимбаев, М.Тожиев, Я.Бўриев, Т.Ражабов, М.Хасанов, Э.Абдурахмонов ва бошқа олимлар томонидан турли тупроқ-иқлим шароитларида тадқиқотлар ўтказилган.

Бедани парваришлаш, айниқса суғориш тартибини ишлаб чиқиш бўйича амалга оширилган тадқиқотлар ўтказилганига 20-30 йилдан ортиқ бўлганлигини қайд этиш лозим. Шу сабабли ҳам глобал иқлим ўзгариши ва гидрогеологик ҳамда тупроқ шароитларидаги кузатилган ўзгаришлар беданинг мақбул суғориш тартибини ишлаб чиқишни тақозо этмоқда.

Беда экинини етиштириш бўйича маҳаллий ва хорижий олимлар томонидан кўплаб тадқиқотлар ўтказилган.

Профессор М.Хамидовнинг 1982-1984 йилларда Хоразм вилоятининг механик таркиби оғир кумоқ тупроқлари шароитида қишлоқ хўжалиги фанлари номзодлик диссертация ишида Хива беда навининг суғориш тартиблари ўрганилган. Бунда ЧДНСга нисбатан суғориш олди тупроқ намлиги 3 хил вариантда ўрганилиб, 70%, 80% ва 70% лекин намлик дефицитига нисбатан суғориш меъёри 1,3 марта кўпайтирилган вариантлар тадқиқ қилинган. Биринчи ўримгача 0-70, кейинги ўрим ва йилларда эса 0-100 см ҳисобий қатламлар олинган. Бедадан 158,6-177,6 ц/га пичан ҳосили олиш учун 1-йили 7 маротаба 2-3-2 тизимда, суғориш меъёри 615-843 м³/га, мавсумий суғориш меъёри 5054-5360 м³/га бўлиши, 2-йилда эса 7 маротаба 0-

(1-2)-2-2(1-2) тизимда 744-810 м³/га ва 5378-5484 м³/га меъёрда суғориш, 3-йили эса 7 маротаба 0-2-2-2-1 тизимда 730-890 м³/га, 5565 м³/га меъёрларда суғориш тавсия этилган [30].

Академик Б.С.Мамбетназаров томонидан 1972-1974 йилларда фан номзодлик диссертацияси тадқиқотларида, Қорақалпоғистоннинг шимолий ҳудудларида беданинг Хива нави кўк масса ва уруғлик учун алоҳида ўрганилган. Бунда беда кўк масса учун етиштирилганда ЧДНСга нисбатан 70% суғориш олди тупроқ намлиги назорат, 70% намликда намлик дефицитини 1,5 баробарга ошириш, 75% намлик, 75% намликда дефицит намликни 1,5 баробар ошириш, 80% намлик ва 80% намликда дефицит намликни 1,5 барибир ошириш ва ювувчи суғориш тартибларини қўллаш бўйича вариантлар ўрганилган. Бунда барча вариантларда ҳисобий қатламлар 0-100 см олинган.

Тадқиқотлардан олинган натижаларга кўра, ўртача шўрланган, сизот сувлари 1,6-3,0 м ерларда бедадан биринчи йили 90-110 ц/га пичан ҳосили олиш учун 1-ўримгача 2(3) марта 600-650 м³/га меъёрда, 2-ўримгача 2 маротаба 1000-1100 м³/га, 2-ўримдан кейин 1100 м³/га меъёрда суғориш тавсия этилган. Бедадан 2-3 йилларда 165-180 ц/га пичан олиш учун 0(1)-2-2-1-1 тизимда суғориш меъёри 1000-1100 м³/га, мавсумий суғориш меъёри эса 7000-8000 м³/га бўлиши тавсия этилган.

Беда уруғлик учун етиштирилганда эса паст (жесткий) суғориш тартиблари олиниб, бунда ЧДНСга нисбатан 65%, 70% ва 75% суғориш олди тупроқ намликлари ўрганилган.

Бедадан юқори ва сифатли 5-6 ц/га уруғлик ҳосили олиш учун сув таъминоти яхши йилларда 2 марта такрорий ўсиш фазаси ва гуллаш бошида мавсумий суғориш меъёри 2000 м³/га суғориш, қурғоқчил йилларда эса 3 маротаба, такрорий ўсиш даври, шоналаш ва гуллашда 2800 м³/га меъёрда суғориш тавсия этилган. Шунингдек гидромодул районлар бўйича сув лимити ажратишда 1-йилги беда, кейинги йиллардаги беда ва уруғлик учун беда алоҳида лимитлар билан таъминланиши кераклиги тавсия этилган [18].

Қарши чўли тақир тупроқларини ўзлаштириш 1971 йиллардан бошланиб, илк маротаба беда экини бўйича тажрибалар ўтказилган. Т.Я.Ражабовнинг Қашқадарё вилоятининг ер ости сувлари 10 м чуқурликда жойлашган тақир тупроқлари шароитида 1973-1976 йилларда ўтказган фан номзодлик диссертацияси тадқиқотларида Тошкент-3192 беда навининг суғориш тартиблари пичан ҳосили ва уруғлик учун ўрганилган. Бунда ҳисобий қатламлар 1-ўримгача 0-70, кейинги ўримлар ва йилларда 0-100 см олиниб, ЧДНСга нисбатан 60%, 70%, 75-80% суғориш олди тупроқ намликлари ва шунингдек 70% намликда 1,3 ва 1,5 мартагача намлик дефицити оширилган вариантлар ўрганилган. Бунда биринчи йили беда экини арпа билан қўшиб экилиши натижасида 200 ц/га пичан ҳосили олиниб, 12-13 марта суғориш 8500-9000 м³/га мавсумий суғориш меъёри бўлиши, 1-ўримгача 2 маротаба 500-700 м³/га меъёрда, ўримлар орасида эса 2-4 маротабагача 700-900 м³/га меъёрда суғориш тавсия этилган. Бедани парваришланишнинг 2-3 йилларида 275-300 ц/га пичан ҳосили олиш учун 12-13 маротаба ҳар галги 700-900 м³/га меъёрда суғориш, мавсумий суғориш меъёри 9000-10000 м³/га бўлиши, 1-ўримгача 1 маротаба ёки йил қулай келганда суғормасдан ўрим олиш, ўримлар оралиғида 3 маротабагача суғориш тавсия этилган.

Уруғлик бедада 1-ўримнинг ўзидаёқ уруғлик олиш мақсадида сув таъминоти яхши, баҳорги намлик захираси юқори бўлган йилларда 1 маротаба гуллаш даврида суғориш, қурғоқчил йилларда эса 2 маротаба гуллаш ва пишиш даврларида 2600 м³/га меъёрдаги мавсумий суғориш меъёри сарфлаш тавсия этилган [25].

Э.Абдурахмоновнинг 1978-1981 йилларда Самарқанд вилоятининг эскидан суғориладиган ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида ўтказган фан номзодлик диссертацияси тадқиқотларида, беданинг Тошкент-1 навининг суғориш тартиби ўрганилган. Бунда ЧДНСга нисбатан 60%, 70%, 80% ва 70% (нам тўпловчи баҳорги суғориш) вариантлари тадқиқ қилинган. Бедадан 150-160 ц/га пичан ҳосили олиш учун 1-йилда 2-4-3-3 тизимда 740-930 м³/га суғориш меъёри ва 9370 м³/га мавсумий суғориш меъёри билан суғориш тавсия этилган. Бедадан 2-3 йилларда 254-276 ц/га пичан ҳосили олиш учун 2-3-3-3-1 тизимда 740-960 м³/га суғориш меъёри ва 9880-10100 м³/га мавсумий суғориш меъёри билан суғориш тавсия этилган.

Сув таъминоти оғир хўжаликларда бедадан 2-3 йилларда 215-238 ц/га пичан ҳосили олиш учун баҳорги нам тўплаш суви 1250-1300 м³/га меъёрда берилиши, 0-2-2-2-1 тизимда 1100-1300 м³/га меъёрда суғориш ва мавсумий суғориш меъёри 8500-8700 м³/га бўлиши тавсия этилган [2].

Б.Ш.Матякубовнинг 1990-1992 йилларда Жанубий Қозоғистоннинг Келес массиви сизот сувлари 1,8-2,3 м чуқурликда жойлашган бўз ўтлоқи тупроқлари шароитида Тошкент-1 беда навининг суғориш тартибини ишлаб чиқиш бўйича ЧДНСга нисбатан 70%, 75%, 80% суғориш олди тупроқ намликлари олиниб тадқиқотлар ўтказилган. Бедадан 160-200 ц/га пичан ҳосили олиш учун 1-йилда судан ўти билан қўшиб экиш ва жами 10 маротаба 3-4-3 тизимда 600-700 м³/га меъёрда суғориш ва мавсумий суғориш меъёри 6600-6700 м³/га бўлиши тавсия этилган. Бедани парваришлашнинг 2-3 йилларида 9-10 маротаба 1(0)-2-2-3-2 тизимда 600-700 м³/га меъёрда суғориш ва мавсумий суғориш меъёри 5500-6600 м³/га бўлиши тавсия этилган [19].

Хасаб Элрасул Мухамед Абизед томонидан 1990-1992 йилларда Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтининг Учхоз тажриба хўжалигида ўтказилган фан номзодлик диссертация тадқиқотларида, беданинг Тошкент-1 нави ўрганилган ва 1-йили арпа билан бирга қўшиб экилган ҳолда ЧДНСга нисбатан 70%, 75%, 80% суғориш олди тупроқ намликларида ўрганилиб, ҳисобий қатламлар 1-ўримгача 0-50 см ва кейинги ўримлар ва йилларда 0-100 см олинган. Бунда Чирчиқ-Оҳангарон водийсининг оғир механик таркибли ўтлоқи тупроқларида бедадан юқори ва барқарор 200-250 ц/га пичан ҳосили олиш учун 1-йилда 5 маротаба 2-2-1 тизимда 750-800 м³/га меъёрда суғориш, мавсумий суғориш меъёри 3500-4000 м³/га бўлиши тавсия этилган. Бедани 2-3 йилларда 8 маротаба 0-2-2-2-2 тизимда, 650-700 м³/га меъёрда суғориш ва мавсумий суғориш меъёри 5200-5300 м³/га бўлиши тавсия этилган [31].

С.Азимовнинг 1969-1976 йилларда Бухоро вилоятининг ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида Тошкент-3192 беда навини уруғлик учун етиштиришда суғориш тартибини ўрганиш бўйича фан номзодлик диссертация тадқиқотлари ўтказилган. Бунда уруғлик бедани такрорий ўсиш фазасида 1 марта 1200 м³/га меъёрда суғориш, такрорий ўсиш ва шоналашда жами 2 марта 2000 м³/га меъёрда суғориш, такрорий ўсиш ва гуллашда жами 2 марта 2000 м³/га меъёрда суғориш ва суғормасдан тажрибалар олиб борилган. Худди шу каби 1-пичан учун ўримдан кейин 1 марта 800 м³/га меъёрда суғориш, такрорий ўсиш фазаси ва шоналашда жами 2 марта 1600 м³/га, такрорий ўсиш фазаси ва гуллашда 2 марта 1600 м³/га меъёрда суғоришлар ўтказилиб тажриба қўйилган. Тадқиқотлардан олинган натижалар асосида бедадан 2-3 йилларда уруғлик олиш тавсия этилган. Бунда 1-ўримгача 1 марта 1200 м³/га меъёрда суғориш ва 1-ўримдан уруғлик олмаслик, 2-ўримда уруғлик учун қолдириш иқтисодий самараси пастлиги ва қўчат қалинлиги гектарига 700-900 минг туп бўлиши тавсия этилган [6].

А.Э.Авлиякуловнинг Сурхон-Шеробод воҳаси ерларини гидромодул районлаштириш ва экинларни суғориш тартиби бўйича ўтказган узоқ йиллик тажрибалари асосида 1992 йилда монография чоп этилган бўлиб, унда сизот сувлари 3,0 м дан чуқурда жойлашган тақир тупроқлар шароитида беданинг Тошкент-3192 навини суғориш тартиби ўрганилганлиги келтирилган. Бедани 1-йилда арпа билан бирга қўшиб экилганда 150-180 ц/га пичан ҳосили олиш учун йилнинг келишига қараб 8-11 марта 9600-13600 м³/га мавсумий суғориш меъёри билан суғориш (III-гидромодул район), сизот сувлари яқин ерларда эса 7-8 маротаба 6700-9500 м³/га меъёрда суғориш (IX гидромодул район). Бедадан 2-3 йилларда 220-250 ц/га гача пичан ҳосили олиш учун 1(2)-2-3-3-2-1 тизимда 1100-1300 м³/га меъёрда, 13000-14000 м³/га мавсумий сув билан суғориш тавсия этилган.

Бедадан 1-ўримдаёқ 2-4 ц/га, 2-ўримда 4-6 ц/га атрофида уруғлик ҳосили олиш учун 1-ўримгача 1-2 марта, 2-ўримгача эса 2-3 марта такрорий ўсиш даврида, шоналаш ва гуллашда 900-1100 м³/га меъёрда ва мавсумий 2200-3300 м³/га сув сафрлаб суғориш тавсия этилган [5].

С.Мавлянованинг ер ости сувлари чуқур жойлашган типик бўз тупроқлари шароитида бедани суғориш тартибининг пичан ва уруғлик ҳосилига таъсири бўйича ўтказган

тадқиқотларидан олинган натижаларга кўра, беда экини арпа билан бирга қўшиб экилганда 1-йилда 7 маротаба 1000 м³/га меъёрда жами 7000 м³/га мавсумий сув билан суғориш, бунда 1-ўримгача 3 марта, 2-ўримгача 3 марта ва охириги ўримдан олдин 1 марта суғориш тавсия этилган. 2-3 йилларда эса 10 марта 1000 м³/га дан жами 10000 м³/га мавсумий суғориш меъёрини қўллаш, бунда 1-ўримгача 1 марта, бошқа ўримлар оралиғида эса 3 маротабадан 1-3-3-3 тизимда суғориш тавсия этилган.

Уруғлик учун беда етиштирилганда 1-ўримда уруғ ҳосили олиш учун юқори кўчат калинлиги (2 млн туп/га) бўлганда 2 марта 1100 м³/га меъёрда суғориш, 2-йилда кўчат калинлиги 600-700 минг туп/га бўлганда уруғлик олиш учун 3 марта 1100-1200 м³/га меъёрда суғориш, ем-хашак учун етиштирилган бедада барг хужайра шираси концентрацияси 11-11,5% бўлиши бўйича дастлабки хулосалар қилинган [16].

Т.Ф.Рахимбаевнинг 1983-1985 йилларда бедани Туркменистоннинг сахро кум тупроқлари шароитида 2-3 г/л минераллашган сувлар билан суғориш бўйича ўтказган тадқиқотларида, ЧДНСга нисбатан суғориш олди тупроқ намлиги бирмунча юқори олиниб тадқиқотлар ўтказилган. Бунда суғориш олди тупроқ намлиги 70%, 80%, 90% бўлганда дарё сувлари билан суғориш ва худди шу намликларда зовур дренаж сувлари билан суғориш ҳамда 70%, 80% намликда намлик дефицитни 25% га оширилган ювувчи тартиблар бўйича вариантлар ўрганилган. Бунда бедани сахро кум тупроқларида парваришlashда минераллашганлик даражаси 2,0-2,5 г/л бўлган зовур дренаж сувлари билан 14 маротаба 600-700 м³/га меъёрда, 9400-10000 м³/га мавсумий суғориш меъёри билан 1-йилда 5-5-4, 2-3 йилларда эса 2-2-3-4-3 тизимда суғориш тавсия этилган [26].

Алламурат Хожасовнинг 1984-1986 йилларда Қорақалпоғистоннинг механик таркиби оғир қумоқ ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида ўтказган тадқиқотларида, 3 хил ЧДНСга нисбатан 70%, 75%, 80% суғориш олди тупроқ намлигида беда+арпа, беда+маккажўхори, беда+судан ўти қўшиб экилган ҳолда пичан ва уруғлик ҳосили олиш учун тадқиқотлар ўтказилган. Бунда беда барча вариантларда 20 кг/га, маккажўхори 35 кг/га, судан ўти 25 кг/га меъёрда экилган. Бунда сизот сувлари 1,8-2,3 м чуқурлик жойлашган шароитда 1-ўримгача 0-50 см, кейинги ўрим ва йилларда 0-70 см ҳисобий қатлам олиниб тадқиқотлар ўтказилган. Бедани 1-йилда судан ўти билан бирга қўшиб экан ҳолда 2-2-2 тизимда 600-700 м³/га, мавсумий 4000 м³/га сув билан суғориш, 2-3 йилларда эса 160-180 ц/га пичан ҳосили олиш учун 6-7 маротаба 600-700 м³/га ва мавсумий 4800 м³/га меъёрда суғориш, уруғлик ҳосили (4-5 ц/га) олиш учун эса 1 маротаба 1100 м³/га меъёрда суғориш тавсия этилган [32].

Ю.А.Дарибаевнинг 1990-1992 йилларда Жанубий Қозоғистоннинг Келес массиви эскидан суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида Тошкент-1 беда навини ЧДНСга нисбатан 70, 75, 80 % суғориш олди тупроқ намликларида суғориш ўрганилиб, ҳисобий қатлам 1-ўримгача 0-70 см, кейинги ўрим ва йилларда 0-100 см олиниб, тадқиқотлар ўтказилган. Олинган натижаларга кўра, бедадан барқарор 200-220 ц/га пичан ҳосили олиш учун 1-йилда 9 марта 3-3-3 тизимда 775-800 м³/га меъёрда суғориш ва мавсумий суғориш 7050-7100 м³/га ни ташкил этиши, 2-3 йилларда эса 9 марта 1-2-2-2-2 тизимда юқоридаги меъёрларда суғориш тавсия этилган. Шунингдек мавсумий суғориш меъёрини ҳисоблашда III-гидромул район учун биоиклим (биоклиматические) коэффициенти беда учун 0,81 деб қабул қилиниши тавсия этилган [11].

Исмоил Исломовнинг 1974-2016 йиллар оралиғида Тожикистоннинг турли тупроқ иқлим шароитларида ва қўшимча равишда Бухоро вилоятининг ўтлоқи аллювиал тупроқларида бедани суғориш тартибини минерал ўғит меъёрларига боғлиқ ҳолда ишлаб чиқиш бўйича тажрибаларида, 3 хил ЧДНСга нисбатан 60%, 70%, 80% суғориш олди тупроқ намликлари олиниб, 4 хил минерал ўғит меъёрлари яъни ўғитсиз, NPK 100-200-100, NPK 100-300-150, NPK 100-400-200 меъёрларда қўллаш бўйича тадқиқотлар ўтказилган. Тадқиқотлардан олинган натижаларга кўра, тошлоқ қўнғир тупроқлар, тўқ тусли бўз тупроқлар, типик бўз тупроқлар, ўтлоқи аллювиал тупроқларнинг барчасида тупроқ шароитидан қатъий назар бедани ЧДНСга нисбатан 80% суғориш олди тупроқ намлигида суғориш тавсия этилган [14].

Т.Я.Кучугурованинг 1972-1975 йилларда Қирғизистоннинг жанубий минтақа типик бўз тупроқлари шароитида беданинг суғориш тартибларини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар ўтказилиб, 1-ўримгача суғормаслик варианты, кейинги вариантларда эса ЧДНСга нисбатан 80-70-50%, 70-70-50%, 60-60-40% суғориш оли тупроқ намликлари олиниб ўрганилган. Бунда намликлар фазалар кесимида шоналашгача, шоналаш-гуллаш, ҳосил тўплаш ва пишиш даврларини ўз ичига қамраб олган. Беда уруғлик учун етиштирилганда кузда суғориб, кейинчалик 1-ўримгача суғормасдан қолдириш, ЧДНСга нисбатан 70-70-50% суғориш олди тупроқ намлигида 0-1-1 тизимда, 1-суғоришда 1100-1200 м³/га, 2-суғоришда 600-700 1100-1200 м³/га, мавсумий суғориш меъёри эса 1700-1800 1100-1200 м³/га бўлиши тавсия этилган [15].

Қ.Мирзажоновнинг кўп йиллик тадқиқотлари асосида олинган натижаларга кўра, бедани ҳар қандай экин билан қўшиб экилганда ҳам экиш меъёри камайтирилмаслиги тавсия этилган. Беданинг ҳосили 3-йилгача ошиб бориб, кейин пасайиши аниқланган. Бедадан яққа ҳолда экилганда 1-ўримда 73 ц/га, 2-ўримда 86 ц/га, беда+могар 140 ц/га, 132 ц/га, беда+судан ўти 140 ц/га, 130 ц/га пичан ҳосили бериши аниқланган. Беда сизот сувлари юқори бўлганда кучли сийраклашиши, себарга эса аксинча ўсиши жадаллашиши аниқланган. Ўтказилган кўп йиллик илмий тадқиқотлар туфайли серҳосил, шира касаллигига чидамли, тўйимлилиги жиҳатдан жуда яхши озуқа берадиган “Тошкент 1728” беда нави пичанининг таркибида клечатка 28,27; протеин 18,69, умумий оксил миқдори 15,67 фоизни ташкил этиши, бедадан яхши уруғ олиш учун, уни кузда экиб, биринчи йил уруғга қолдириш маъқулроқ эканлигини аниқланган [24].

Қ.Мирзажонов томонидан қўшиб экиш, аралаш экиш, ҳамкор экиш йўналишида узок йиллар тадқиқотлар ўтказилган бўлиб, қўш экин бўлиши учун бир турдаги экин билан иккинчи турдаги экин полоса қилиб ёнма-ён экилса, қўш экин деб юритилади. Қўшиб экишда – икки ёки бир неча ўсимликлар бир пайкалнинг ўзида қаторлаб, навбатлаштириб, йўлаклаб (полоса) ҳолида экилади. Бу усулда экишдан олдин уруғлар аралаштирилмайди, улар алоҳида тури бўйича экилади.

Аралаш экишда эса икки ёки бир неча экиннинг уруғлари бевосита экиш олдида аралаштирилади ёки ҳар бир экин алоҳида экилади, бунда бир майдонга уруғлар икки марта экилади. Биринчи экин узунасига қаторлаб ёки кенг қаторлаб экилса, иккинчисида қаторлар ва қатор оралиқлари ҳисобга олинмайди ва кўндалангига экилади [23].

Б.Халиковнинг кузатувлари шуни кўрсатадики, тупроқларда мелиоратив ҳолатнинг ёмонлашишига тупроқ унумдорлигини оширувчи асосий омиллар, жумладан, алмашлаб экиш тизимларини амалиётга кенг, тўлиқ жорий этилмаётганлиги, дефляция-эрозия жараёнларининг кучайиши, тупроққа асосий ишлов бериш тизимига тўлиқ амал қилинмаслиги, ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида тупроқ зичланишининг ортиб бориши, ҳар хил кимёвий воситалар билан ифлосланиши, ўсимликларни озиклантириш тартиблари ҳамда биомасса билан тупроқдан чиқиб кетаётган озикларнинг тупроққа қайтарилиши каби табиат қонунларининг тўлиқ ишламаётганлиги кейинги йилларда Республикамиз қишлоқ хўжалигида тупроқ унумдорлигининг пасайиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Б.Халиковнинг таъкидлашича, тупроқларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашда алмашлаб экиш тизимларининг ҳам ўрни муҳим ҳисобланиб, мазкур тизимларда кузги бошоқли дон экинларидан кейин такрорий экин сифатида дуккакли дон (мош, ловия, соя, чина, чечевица, кўк нўхат, ерёнғок) экинларини, кузда пахта ҳосили йиғиштириб олинганидан сўнг эса ғўза қатор ораларига оралиқ дуккакли сидерат (клевер, эспарцет, вика, шабдар, рапс, перко, жавдар) экинларини ресурстежамкор етиштириш агротехнологияларини ишлаб чиқиш ҳозирги кунда долзарб эканлиги таъкидланган [29].

Ҳ.Атабаева, З.Юлдашева, А.Исламовнинг олиб борган тадқиқотлари натижасида, кўп йиллик дуккакли ўтлар 2-3 йилда бир гектарда 200-400 кг азот ва юқори миқдорда илдиш ҳамда анғиз қолдиқлари қолдириши ҳамда таркибида юқори сифатли оксил тўплаши аниқланган. Қизил себарга намсевар ўсимлик ҳисобланиб, шоналаш даврида кўп сув талаб қилиши таъкидланган. Беда ўсимлигига ўхшаб суғорилиб, март ойида экилса 6-7 кунда кўқариши

келтириб ўтилган. Шабдар ўсимлиги соф холда ёки беда, арпа, сули билан биргаликда экилганда, биринчи ўримнинг 85 % ини, иккинчи ўримнинг 15 % ини ташкил қилиб, учинчи ўримда шабдар деярли қолмайди. Экиш жараёнида ҳам ер бедага ўхшаб тайёрланиши келтириб ўтилган. Шабдарни гуллашнинг бошида ёки ёппасига гуллаганда ўриш мақсадга мувофиқ, кузда экилганда уруғи май ойида пишади, баҳорда экилса июн ойининг иккинчи ярмида пишади. Уруғлик учун экиш меъёри 8 кг, агар кенг қаторлаб экилса гектарига 3-5 кг уруғ экилади, қатор орасига ишлов берилади, 1-2 мартаба суғорилиши мақсадга мувофиқ саналади [9].

З.А.Артукметов, Х.Шералиевларнинг олиб борган кузатувлари шуни кўрсатадики, беда ўсимлиги сувга талабчан бўлиб, экишдан сўнг эни 25-30 м ва узунлиги 150-200 м ли пол (йўлаклар) лар олиниб ва мавсумда йўлаклар бостириш орқали суғорилади. Аксар ҳолларда экиш билан бир вақтда 60-90 см оралатиб саёз эгатлар олиб кетилиб, суғориш ушбу эгатлар орқали амалга оширилиши таъкидланган [8].

Л.Ф.Амировнинг таъкидлашича, сув танқислиги юзага келган ушбу даврда сув ресурсларидан самарали фойдаланишни бошқариш тизимининг асосий муаммоларидан бири мавжуд сув ресурсларининг истиқболдаги эҳтиёжларга мос келмаслиги, яъни эҳтиёжни қондира олмаслиги ҳисобланиб, ушбу муаммонинг ечимини сувдан самарали фойдаланиш тизимини ишлаб чиқиш орқали топиш мумкин. Бу тизим орқали сув сифати ва ҳажмига бўлган эҳтиёж, экологик хавфсизликни инobatга олган ҳолда қондириш имконини беради [7].

Руминия фанлар академияси аъзоси Кристиан Габриел Домуданинг таъкидлашича, суғориш тупроқдаги сув миқдорини кўпайтиришни, унинг ўсимликлар учун қулайлигини яхшилашни ва аэрация ғоваклигини пасайтиради. Ҳосил учун қулайроқ сув-ҳаво тартибини амалга оширади. Бедада 38,1% (вариация оралиғи 9,1 = 64,7%) бўлган суғоришда 1- йил бедада 43,0% ва 2-йил бедада эса 54,0% умумий сув сарфини кўпайтириши аниқланди [34].

Б.М.Холбоевнинг кузатишлари шуни кўрсатадики, Ўзбекистоннинг жанубий қисмида вужудга келган сув танқислиги муаммоларини ҳал қилишда оқова сувлардан қайта фойдаланиш мақсадида инновацион технологияларни жорий қилиш, суғориш учун бериладиган сувлардан самарали фойдаланиш, замонавий ускуна ва жиҳозлардан фойдаланиш ҳозирги замоннинг долзарб талаби эканлиги келтириб ўтилган [33].

Ушбу ўрганилган илмий ишлар натижаларидан хулоса қилиш мумкинки, глобал иқлим ўзгариши шароитида Ўзбекистоннинг суғориладиган ўтлоқлашиб бораётган тақирсимон тупроқларида беда экинини суғориш, суғориш меъёри ва мавсумий суғориш меъёрлари ўзгариши бўйича илмий-тадқиқот ишларини ўтказиш зарурияти мавжуд.

Тадқиқот методологияси. Режалаштирилган илмий-тадқиқот ишида Қашқадарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган тақирсимон тупроқлари шароитида якка ва аралаш экин сифатида парваришланган беда тупроқларни бир қатор ижобий ўзгаришга олиб келади. Хусусан, беда тупроқнинг нам тутиб туриш қобилиятини ошириб, унинг агрокимевий, агрофизикавий ва микробиологик хоссалари яхшиланишига беқиёс ўрин тутади. Шу билан бирга бедадан кейин парваришланган ғўзанинг суғоришлар оралиғини 3-4 кунга узокроқ бўлишига, бир марталик ва мавсумий суғориш меъёрларини камайишига ҳамда суғоришлар сонини ҳам бир мартага қисқариши билан 20-22 % сув, беданинг мақбул суғориш тартиблари ишлаб чиқиши ҳисобига 15-20 % сув тежалишига эришилади.

Энг асосий гипотеза сифатида 1970-йилдан буён тупроқ хоссалари ва иқлим шароитларининг ўзгаришини инobatга олган ҳолда беданинг мақбул суғориш тартиблари ишлаб чиқилади ва олдинги 50 йиллик маълумотлар билан суғориш меъёрлари қиёсий таққосланади. Шунингдек, сувни тежаш йўналишида ҳам тадқиқотлар ўтказилиши ва беданинг бошланғич ривожланиш даврида ҳисобий қатламлар қисқартирилиши ҳисобига суғориш сувлари меъёри қисқартирилишига эришиш назарда тутилади.

Тадқиқотларимиз 2023-2025 йиллар давомида Қашқадарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган тақирсимон тупроқлари шароитида ПСУЕАИТИ Қашқадарё ИТС майдонларида олиб борилади.

Тадқиқотларни олиб боришда биометрик ўлчовлар, тупроқ, ўсимлик намуналари, лаборатория таҳлиллари, фенологик кузатувлар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” [10], Б.Доспехов “Методика полевого опыта” [12, 13], тупроқнинг агрофизикавий ва агрохимёвий таҳлиллари “Методы агрохимических анализов почвы и растений Средний Азии” [21, 22].

Тажриба 12 та вариантдан иборат бўлиб, 3 та такрорланишда, битта ярусда жойлаштирилади. Ҳар бир вариант 8 қатордан, қатор оралиғи 90 см, битта делянка умумий майдони 360 м², шундан ҳисоб майдони 180 м² ни ташкил этади. Тажрибалар 3 йил бир далада ўтказилади. Суғоришлар пайтида вариантлардан вариантларга сув ўтиб кетмаслигини таъминлаш мақсадида вариантлар орасида кичик поллар (чек) ҳосил қилинади. Бунда беданинг яқка ҳолда ва қоплама экинлар билан бирга парваришlashда суғориш тартиблари ишлаб чиқилади. Бунда ЧДНСга нисбатан 3 хил 60%, 70%, 80% суғориш олди тупроқ намликлари ўрганилиши режалаштирилган. Қоплама экинлар сифатида арпа, перко ва себарга олиниши режалаштирилган. Беда экини баҳорда экиб парваришланиши режалаштирилган. Айнан назорат сифатида Тошкент-3192 нави ва унга ЧДНСга нисбатан 75-80% суғориш олди тупроқ намлиги олинишига сабаб, ушбу нав ва намлик кўрсаткичи Қашқадарё вилояти тақирсимон тупроқларида аввал ўтказилган тадқиқот натижаларидан келиб чиққанлигини қайд этиш лозим.

Хулоса ва таклифлар. Юқорида адабиётлар шарҳида бедани қоплама экинлар билан аралаш экиш бўйича тадқиқотларга тўхталиб ўтдик. Айнан ушбу олимларнинг тадқиқотларида ўрганилмаган қоплама экинлар тажриба учун танлаб олинди. Масалан, себарга кўп йиллик дуккакли экин бўлганлиги сабабли танланиб, беда билан биргаликда кўп ўримли экин сифатида парваришланиши режалаштирилган. Бунда асосан беданинг 1-ўрмигача бўлган даврда кўпроқ кўк масса олиш ва ер юзасини қоплаш мақсадида ушбу аралаш экинлар парваришланиши режалаштирилган. Перко экиннинг экиш меъёри камайтирилган ҳолда экилади. Ушбу дуккакли ва карамдошлар оиласига кирувчи қоплама экинлар беда билан аралаштириб экилганда самарадорлик кўрсаткичлари тадқиқ қилинади. Беда яқка ҳолда назорат сифатида таққосланади.

Кутиладиган натижалар сифатида қайд этиш лозимки, сув танқислиги ва глобал иқлим ўзгариши шароитида Қашқадарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган тақирсимон тупроқлари шароитида Тошкент-1 беда нави яқка ва қоплама экинлар билан аралаш экилганда мақбул суғориш тартиби ишлаб чиқилиб, суғориш меъёрлари тўғри белгиланиши, муддатлари тўғри танланиши, қоплама экинлар билан кўшиб экилганда ер юзаси тез фурсатларда қопланиши ва бошланғич ўсув даврида ҳисобий қатлам қисқартирилиши ҳисобига 10-15 % суғориш сувларининг тежалишига эришилади. Тошкент-1 беда нави ҳозирги кунда Республикада экилиб келинаётган навлар орасида эски навларга нисбатан протеин миқдори юқорилиги, сербарглиги ва баргларининг катталиги, озуқа бирлигининг юқорилиги ҳисобига бедадан юқори ва сифатли пичан етиштиришга ва чорва молларининг озуқа базасини мустаҳкамлашга шароит яратилиб, озик-овқат ҳавсизлигини таъминлашга замин яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2022 йил 8 февралдаги ПҚ-121 сонли «Чорвачиликни янада ривожлантириш ва чорва озуқа базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.
2. Абдурахманов Э. Режим орошения люцерны на староорошаемых лугово-сероземных почвах Самаркандского оазиса. //Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Ташкент 1986. – с. 35-134.
3. Авлиёкулов А.Э. “Мамлакатимиз деҳқончилик тизими истиқболлари”. Монография. - “NISHON NOSHIR” нашриёти., - Тошкент., - 2015., - б. 1-600.
4. Авлиёкулов А.Э. “Мамлакатимиз деҳқончилик тизими шаклланишида фермерларимиз ўрни”. Монография. - “Наврўз” нашриёти., - Тошкент., - 2015., - б. 1-388.

5. Авлиякулов А.Э. Гидромодульное районирование и режим орошения культур хлопкового севооборота при интенсивном ведении их в Сурхан-Шерабадской долине. //Монография. Издательство «Мехнат» – Ташкент 1992., - с. 105-588.
6. Азимов С. Разработка режима орошения семенной люцерны при различных сроках укосов в условиях Бухарского оазиса. //Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Ташкент 1981. – с. 31-158.
7. Амиров Л.Ф. Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш механизмлари. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. Т. 2017 йил. № 1. -б. 1-13.
8. Артукметов З.А., Шералиев Х. Экинларни суғориш усуллари. // Дарслик. Т.2007 й. –Б. 1-89.
9. Атабаева Х., Юлдашева З., Исламов А. Ботаника, ем-хашак етиштириш, агрономия асослари. // Дарслик. Т.2008 й. -Б.143-155.
10. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎЗПИТИ, Тошкент, 2007., - б. 1-146.
11. Дарибаев Ю.А. Водопотребление и режим орошения хлопчатника и люцерны на староорошаемых типичных сероземных Келесского массива южного Казахстана. //Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Ташкент 1993. – с. 38-103.
12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - Москва, 1985., стр. 1-112.
13. Доспехов Б.А. Статистическая обработка данных поливных опытов. Ж.Земледелие, 1965., - №10, стр.7-11.
14. Исломов И. Научные основы изучения режима орошения люцерны в зависимости от норм минеральных удобрений в условиях северного и южного Таджикистана а также Бухарской области Узбекистана. //Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук (DSc). – Ташкент 2020. – с. 28-200.
15. Кучугурова Т.Я. Режим орошения хлопчатника и люцерны и их продуктивность на типичных сероземах юга Киргизии. //Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Ташкент 1979. – с. 23-110.
16. Мавлянова С. Влияние режима орошения на урожай сена и семян люцерны. //Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Ташкент 1974. – с. 3-24.
17. Мальцев С.Н. Режим орошения фуражной люцерны дождеванием на типичных сероземах Ташкентского оазиса. //Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Ташкент 1988. – с. 39-116.
18. Мамбетназаров Б.С. Режим орошения люцерны на луговых почвах северной зоны хлопкосеяния Каракалпакской АССР. //Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Ташкент 1975. – с. 31-125.
19. Матякубов Б.Ш. Сравнительные водопотребление и режим орошения хлопчатника и люцерны на сероземно-луговых почвах Келесского массива Южного Казахстана. //Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Ташкент 1995. – с. 39-114.
20. Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником. – СоюзНИХИ. – Ташкент, 1973. –стр. 1-225.
21. Методы агрохимических и агрофизических исследований в поливных хлопковых районах полевых и вегетационных опытов с хлопчатником. – СоюзНИХИ. – Ташкент, 1941. –стр. 1-253.
22. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. 3-е издание. Ташкент. 1963. Стр. 358-360.
23. Мирзажонов Қ. Кўк ўғит нима. //Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги. Тошкент, 2008 й. № 4, 32 б.
24. Мирзажонов Қ., Сатипов Ф., Раҳмонов Р. “Алмашлаб экишда беданинг ўрни”. //Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги. №2. 2017. 40 б.

25. Ражабов Т.Я. Режим орошения люцерны на такырных почвах Каршинской степи. //Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Ташкент 1977. – с. 28-107.
26. Рахимбаев Т.Ф.. Режим орошения люцерны дождеванием на луговых почвах Чирчик-Ангренской долины. //Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Ташкент 1988. – с. 31-110.
27. Рекомендации по дифференцированному применению минеральных и органических удобрений под урожай сельскохозяйственных культур на орошаемых землях УзССР. //Рекомендация. – Ташкент 1987. -с. 3-47.
28. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги «Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ–6024-сон фармони.
29. Халиков Б. Тупроқ ва унумдорлик. // Агро-илм журнали. Т.2021 й. №2. –Б. 2-6.
30. Хамидов М. Сравнительные водопотребление и режим орошения хлопчатника, люцерны и кукурузы на луговых тяжелосуглинистых почвах Хорезмского оазиса. //Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Ташкент 1985. – с. 53-185.
31. Хасаб Элрасул Мухамед Абизед. Режим орошения люцерны и кукурузы на луговых почвах Чирчик-Ангренской долины (на примере Учхоза ТИИИМСХ). //Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Ташкент 1993. – с. 42-113.
32. Хожасов А. Водопотребление и режим орошения люцерны на лугово-аллювиальных почвах низовий Амударьи в зависимости от уровня залегания грунтовых вод. //Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Нукус 1993. – с. 43-138.
33. Холбоев Б.М. Сув муаммолари ва уларнинг ечимлари. //«Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш, с ақлаш ва дастлабки қайта ишлашнинг қишлоқ хўжалиги, экология ва табиий ресурслардан самарали фойдаланишни ривожлантиришдаги ўрни» Республика илмий анжумани. Қарши-2017 й. -Б.171-174.
34. Kristian Gabriel Domuda. Irrigation an Important Component of the Alfalfa Technology in Crisurilor Plain, 2016, June 8.
35. <http://www.urugmarkaz.uz/uznew/70>

ISSN 2181-9904

Doi Journal 10.26739/2181-9904

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 5

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000